

KEMAMPUAN OPERASI PERKALIAN SISWA TUNANETRA MENGUNAKAN METODE JARIMATIKA

Meila Refianti*, Sri Hartini, & Farid Gunandi

Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Wiralodra, Jl. Ir. H. Juanda KM.03, Indramayu 45213, Indonesia

*mellarefianti.1082014@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan operasi perkalian siswa tunanetra menggunakan metode jarimatika, dan kendala yang dilalui serta sejauh mana siswa dapat menggunakan metode jarimatika pada operasi perkalian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa tunanetra SLBN 2 Indramayu kelas VI Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah dua siswa bernama Wahib dan Eka. Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan operasi perkalian menggunakan metode Jarimatik. Subjek penelitian siswa tunanetra dipilih menggunakan strategi *sampling purposful* tipe *sampling* menurut Saifuddin Zuhri Qudsy (2015: 217). Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data sebagai berikut: 1. Wahib dapat mengikuti proses pembelajaran yang dijelaskan oleh peneliti mengenai operasi perkalian menggunakan metode jarimatika, kendala yang dilalui Wahib adalah kurang menguasai operasi penjumlahan puluhan dan ratusan, kemampuan operasi perkalian Wahib menggunakan metode Jarimatika dari enam sampai sepuluh dan sebelas sampai lima belas. 2. Kemampuan operasi perkalian Eka menggunakan metode Jarimatika kurang, kendala yang dilalui Eka adalah kurang menguasai perkalian satu sampai lima, Eka kurang dapat menggunakan metode jarimatika pada operasi perkalian. Hasil dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa siswa tunanetra dapat menggunakan metode jarimatika jika menguasai operasi perkalian satu sampai lima dan menguasai operasi penjumlahan satuan, puluhan, dan ratusan.

1. Pendahuluan

Kemampuan setiap siswa berbeda – beda membuat para pendidik SLB lebih memfokuskan pada setiap siswa secara individu, karena setiap siswa memiliki model belajar yang berbeda sesuai kemampuan. Salah satu kesulitan proses pembelajaran matematika diterapkan pada siswa disabilitas tunanetra ialah karena masalah penglihatan. Menurut Sari Rudiyati (2010 : 57) membaca dan menulis *Braille* merupakan salah satu sarana bagi penyandang tunanetra untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan dria taktual (indera peraba). Sebab penglihatan adalah poin utama dalam proses pembelajaran, tetapi siswa tunanetra memiliki hak untuk belajar seperti siswa normal lain. Sehingga siswa tunanetra menggunakan metode hafalan untuk menjawab soal matematika.

Menurut Marsudi Raharjo dkk (2009) perkalian adalah salah satu topik matematika yang sangat penting dalam pembelajaran karena banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian awal dari perkalian yaitu perkalian 1–10 yang merupakan perkalian dasar yang harus dikuasai oleh siswa karena menjadi pijakan untuk perkalian-perkalian berikutnya. Fakta bahwa saat ini siswa masih kesulitan dalam menerima pelajaran perkalian

dan pembagian yaitu mereka tidak hafal perkalian dasar (perkalian dua bilangan satu angka) yang berarti perkalian 1-10 (Sulistiawati, 2014: 99). Pengertian tersebut menitikberatkan siswa pada perkalian 1-10, jika siswa belum menguasai perkalian 1-10 maka haruslah dilatih secara berulang-ulang agar siswa dapat memahami sehingga pada perkalian selanjutnya (lebih dari dua digit) siswa dapat menjawab dengan benar.

Begitu pula dengan siswa tunanetra yang harus menguasai operasi perkalian 1 sampai 10 sebagai perkalian dasar untuk melanjutkan ke pelajaran yang lebih tinggi. Akan tetapi, karena kekurangan pada penglihatan membuat guru memiliki beberapa metode untuk diterapkan pada siswa tunanetra. Menurut Adharu Rizky (2017: 631) alat bantu pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan saat proses belajar mengajar karena dengan alat bantu yang tepat maka dapat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar.

Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan metode Jarimatika karena dianggap mampu membantu metode hitung perkalian, mengesampingkan siswa normal yang mampu menggunakan metode Jarimatika, siswa tunanetra pun memiliki hak untuk menggunakan Jarimatika agar dapat mempermudah proses perhitungan.

Menurut Ni Made Asih (2009: 3) Jarimatika adalah keterampilan memainkan jari tangan untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sambil bermain. Kemudian menurut Suparni (2015: 147) metode Jarimatika adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk berhitung dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang menggunakan kesepuluh jari tangan. Adanya metode Jarimatika selain membantu penghitungan operasi matematika juga dapat membuat cara penghitungan matematika menyenangkan.

Rentang batasan operasi perkalian Jarimatika tergantung pada kemampuan operasi perkalian siswa tunanetra, tentunya semakin tinggi tingkat kelas siswa tunanetra maka mereka akan paham mengenai operasi perkalian yang sudah dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, dalam melaksanakan operasi perkalian menggunakan Jarimatika perlu adanya batasan kelas untuk mengukur kemampuan operasi perkalian siswa. Pembatasan kelas pada operasi perkalian menggunakan Jarimatika adalah siswa Sekolah Dasar kelas 6.

Drs. Hendra, Bc. selaku penemu metode Jarimatika dalam buku ABC (aneka berhitung cepat). Penelitian ini menggunakan KEJAR (kalkulator ekonomis jari tangan) yang terdiri dari satu digit dan dua digit hitung operasi perkalian. Pengoperasian metode Jarimatika dimulai dari perkalian 6 sampai 10 dengan syarat siswa sudah menguasai perkalian 1 sampai lima, jika siswa menguasai perkalian 6 sampai 10 maka akan dilanjutkan metode Jarimatika pada perkalian 11 sampai 15, begitupun seterusnya. Berikut ini beberapa posisi jari saat menggunakan metode Jarimatika.

2. Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa tunanetra SDLB Negeri 2 Indramayu kelas VI Tahun Pelajaran 2018/2019, sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan strategi *sampling purposive* tipe *sampling* yaitu konsep tentang *sampling purposive* digunakan dalam penelitian kualitatif (Saifuddin Zuhri Qudsy, 2015: 217). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik catatan lapangan, serta triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.

Peneliti menggunakan teknik analisis data Bogdan dan Biklen (1997) dalam Aan Juhana dkk (2017: 3) yang telah dimodifikasi, diantaranya (1) Membuat keputusan untuk

mempersempit studi dengan mengubah pertanyaan, (2) Memtuskan jenis pertanyaan yang akan dilaksanakan, (3) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis, (4) Merencanakan sesi pengumpulan data, (5) Menulis catatan lapangan tentang peristiwa yang terjadi selama pengamatan, (6) Menjajagi sumber referensi sementara peneliti di lapangan, (7) Menggunakan perangkat visual.

Peneliti menggunakan kategori pengkodean untuk menganalisis data agar data dapat disimpan berdasarkan kode yang ditulis, hal tersebut akan membantu peneliti dan juga pembaca. Menurut M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almansyur (2012: 231) Pemberian kode dalam penelitian kualitatif merupakan suatu bagian integral dari analisis data, yang dipandu berdasar pertanyaan penelitian dan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan baru. Menurut Emzir (2014) yang dikutip Aan Senjaya (2017: 4) kategori pengkodean yang digunakan oleh peneliti adalah (1) Kode latar/konteks (L), (2) Kode proses (P), (3) Kode aktivitas (A), (4) Kode peristiwa (K), (5) Kode strategi (S), (6) Kode hubungan dan struktur sosial (H), (7) Kode naratif (N), (8) Kode metode (M).

3. Temuan Penelitian

Kondisi Fisik Siswa Tunanetra Pada Kemampuan Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika

Siswa tunanetra memiliki ciri fisik yang sama dengan siswa normal lainnya hanya berbeda pada kondisi matanya. Siswa tunanetra Wahib Pada mata sebelah kiri hampir tertutup oleh kelopak mata, tapi tidak dengan mata sebelah kanan yang masih bisa menunjukkan pergerakan mata seperti menggerakkan kornea ke kiri maupun ke kanan. Pada mata sebelah kanan siswa terdapat warna putih pada kornea matanya. Melalui wawancara pada siswa tunanetra dan Pak Mulyani, Wahib sudah tidak bisa melihat semenjak lahir, tidak ada bawaan keturunan tunanetra dari keluarganya.

Siswa tunanetra Eka Mata kanan Eka tertutup oleh kelopak matanya dan terus berair seperti menangis sedangkan bola mata bagian kiri membesar dan berwarna abu-abu. Penyebab ketunanetraan Eka sejak lahir, artinya memang didalam kandungan sudah bermasalah, sama seperti Wahib. Selain itu, sewaktu kecil mata Eka terus mengeluarkan cairan seperti air mata, oleh karena itu Eka sempat di operasi pada bagian kepala untuk mengangkat cairan tersebut.

Kondisi Kognitif Siswa Tunanetra Pada Kemampuan Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika

Menurut Jati Rinakri Atmaja (2018: 35) kognitif adalah persepsi individu tentang orang lain dan objek-objek yang diorganisasikannya secara selektif. Arena tunanetra harus menggantikan fungsi indra penglihatan dengan indra-indra lainnya, oleh karena itu perkembangan psikomotor sangat menentukan perkembangan kognitif dan memperluas kemampuan mental anak-anak. Kondisi kognitif dalam penelitian ini adalah menanggapi, memahami, mengingat, dan mempraktekkan dalam menyelesaikan soal dalam operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika. Berikut kondisi kognitif siswa tunanetra yang diteliti oleh peneliti.

Tabel 1 Kondisi Kognitif Siswa Tunanetra Wahib

Kemampuan	Keterangan
Menanggapi	Mampu menanggapi operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan peneliti
Memahami	Mampu memahami operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti
Mengingat	Mampu mengingat operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti
Mempraktekkan	Mampu menjawab dan mempraktekkan operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti

Siswa tunanetra Wahib dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh peneliti. Wahib dapat menggunakan metode Jarimatika pada perkalian 6 sampai 10 dan 11 sampai 15. Saat peneliti mengajarkan perkalian 16 sampai 20 menggunakan metode Jarimatika, Wahib tidak dapat memahaminya. Pada perkalian 6 sampai 10, peneliti terus bertanya secara terurut agar Wahib tidak bingung, setelahnya peneliti memberikan pertanyaan secara *random* pada Wahib. Sedangkan pada perkalian 11 sampai 15 peneliti hanya mengajarkan secara *random*, artinya tidak terurut seperti perkalian 6 sampai 10, tapi Wahib dapat menjawab pertanyaan peneliti secara *random* pada perkalian 11 sampai 15.

Tabel 2 Kondisi Kognitif Siswa Tunanetra Eka

Kemampuan	Keterangan
Menanggapi	Kurang menanggapi operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan peneliti
Memahami	Kurang memahami operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti
Mengingat	Kurang mengingat operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti
Mempraktekkan	Kurang menjawab dan mempraktekkan operasi hitung perkalian menggunakan metode Jarimatika yang diberikan oleh peneliti

Siswa tunanetra Eka kurang memahami apa yang telah diajarkan oleh peneliti. Sebelum memulai penelitian, peneliti bertanya terlebih dahulu perkalian 1 sampai 5 pada siswa tunanetra yang diteliti dan ternyata Eka kurang menguasai perkalian 1 sampai 5. Peneliti mengajarkan Eka perkalian 1 sampai 5 menggunakan metode hafalan, pada awalnya Eka dapat memahami dan ketika peneliti bertanya secara terurut perkalian 1 sampai 5 Eka dapat menjawabnya, tetapi jika pertanyaan *random* Eka akan bingung. Pada saat penguasaan perkalian 1 sampai 5 sudah meningkat, walaupun tidak terlalu bisa, peneliti mencoba untuk melanjutkan perkalian 6 sampai 10 menggunakan metode Jarimatika. Pada pengenalan besarnya nilai pada jari, Eka tidak dapat memahaminya, saat mencoba memposisikan jari pada perkalian 6×6 Eka terlihat kaku dan terus merenggangkan jarinya.

Kondisi Emosional Siswa Tunanetra Pada Kemampuan Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika

Kondisi emosional pada siswa tunanetra merupakan sifat dan kepribadian yang ditunjukkan oleh siswa tunanetra yang diteliti oleh peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik siswa tunanetra menurut Jati Rinakri Atmaja (2018: 25) merupakan implikasi

dari kehilangan informasi secara visual, artinya secara emosional siswa tunanetra memiliki perasaan mudah tersinggung dan rasa curiga pada orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tunanetra memiliki sifat ramah, tergantung apa yang terjadi di lapangan.

Siswa tunanetra Wahib memiliki sikap yang baik, bahkan cenderung tidak terbawa emosi dalam kesempatan apapun. Kepribadiannya yang tenang membuat Wahib mudah untuk didekati. Sedangkan siswa tunanetra Eka memiliki sifat yang terbuka pada orang lain, bahkan tidak ada rasa curiga terhadap orang yang baru dikenalnya. Peneliti dapat merasakan bahwa Eka memiliki sifat yang ramah pada siapapun, bahkan Eka akan memulai obrolan dan dapat memberikan *feedback* yang bagus pada setiap percakapan. Tetapi pada saat peneliti memulai pembelajaran pada Eka mengenai operasi perkalian 1 sampai 5 dan Eka tidak dapat menyelesaikannya hingga selesai, Eka cenderung mudah menyerah dan memilih mengobrol dengan peneliti.

Faktor yang Mempengaruhi Siswa Tunanetra Pada Kemampuan Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika

Siswa tunanetra Wahib memiliki *mood*, minat, dan semangat belajar yang bagus. Sedangkan Siswa tunanetra Eka memiliki *mood*, minat, dan semangat belajar yang kurang. Beberapa kali peneliti menyemangati Eka untuk terus belajar agar dapat mengerti tentang perkalian, tetapi tidak lama setelah belajar, Eka sudah tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran.

Kesulitan Belajar Siswa Tunanetra Pada Kemampuan Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika

Siswa tunanetra Wahib memiliki kesulitan belajar pada operasi perkalian 16 sampai 20. Berdasarkan perlakuan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Wahib merasa bingung saat menghitung satuan pada perkalian 16 sampai 20 yang terdapat ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusan yaitu 200, Wahib dapat mengingatnya, begitu juga dalam menghitung puluhan, tetapi Wahib bingung saat menghitung satuan, walaupun peneliti sudah mengajarkan bahwa perhitungan satuan pada perkalian 16 sampai 20 sama dengan perhitungan pada perkalian 6 sampai 10. Perkalian 16 sampai 20 memiliki penjumlahan yang dengan hasil akhir ratusan, hal itulah yang membuat Wahib menjadi bingung. Terutama pada penjumlahan puluhan dengan puluhan yang menghasilkan ratusan, hal tersebut terjadi pada perkalian 18 dengan 18. Wahib menjadi bingung karena angka yang terlalu banyak. Oleh karena itu, peneliti menyelesaikan penelitian dengan Wahib yang berhasil menguasai perkalian 6 sampai 10 dan 11 sampai 15.

Siswa tunanetra Eka memiliki kesulitan belajar pada operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika karena belum menguasai perkalian 1 sampai 5. Peneliti mengajarkan perkalian 1 sampai 5 menggunakan metode hafalan, tetapi pada pertemuan berikutnya Eka tidak dapat menjawab pertanyaan peneliti mengenai perkalian 1 sampai 5 secara *random*. Selain itu, pada pertemuan ke-6, peneliti merasa Eka sudah hampir menguasai perkalian 1 sampai 5, oleh karena itu peneliti mencoba mengajarkan Eka perkalian 6 menggunakan metode Jarimatika. Awalnya peneliti mengajarkan besarnya nilai disetiap jari pada perkalian 6 sampai 10 menggunakan tangan buatan dan diterapkan pada jari Eka, tetapi Eka tidak dapat memahaminya tanpa bantuan peneliti. Saat perkalian 6 dengan 6, Eka sulit memposisikan jarinya walaupun sudah dibantu oleh peneliti. Jari-jari Eka selalu merenggang. Pada pertemuan ke-7, Pak Mulyani berkata bahwa Eka belum

menguasai operasi penjumlahan. Peneliti menyadari kenapa Eka tidak dapat menguasai perkalian 1 sampai 5, karena Eka belum menguasai operasi penjumlahan.

Cara Belajar Perkalian Siswa Tunanetra Menggunakan Metode Jarimatika

Cara belajar perkalian siswa tunanetra menggunakan metode Jarimatika awalnya menggunakan alat peraga berupa tangan buatan, tetapi seiring berjalannya waktu peneliti membuat siswa menjadi mandiri tanpa bantuan alat peraga tangan buatan dalam menggunakan metode Jarimatika. Berikut akan dijelaskan secara rinci cara siswa tunanetra menghitung operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika.

Tabel 3 Cara Belajar Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika pada Siswa Tunanetra Wahib

Kegiatan	Penjelasan
Mendengarkan penjelasan peneliti tentang perkalian	Fokus mendengarkan penjelasan peneliti Terkadang merasa terganggu jika ada suara lain yang lebih besar dari suara peneliti
Memahami penjelasan peneliti menggunakan metode Jarimatika	Mendengarkan penjelasan peneliti dan mempraktekkannya sesuai intruksi peneliti
Mengingat penjelasan peneliti tentang operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika	Dapat menjawab dan mempraktekkan pertanyaan peneliti saat operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika

Cara belajar siswa tunanetra Wahib selalu mengikuti intruksi peneliti sehingga dapat menggunakan metode Jarimatika saat operasi perkalian. Awalnya peneliti menggunakan alat peraga tangan buatan pada Wahib untuk pengenalan penggunaan metode Jarimatika, kemudian Wahib dapat menggunakan tangannya sendiri untuk menghitung. Keterbatasan penglihatan membuat siswa ragu akan jawaban yang dilontarkan, oleh karena itu peneliti akan memberikan tanggapan “Iya” untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau “Salah” untuk mengulang kembali hitungan perkalian.

Tabel 4 Cara Belajar Operasi Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika pada Siswa Tunanetra Eka

Kegiatan	Penjelasan
Mendengarkan penjelasan peneliti tentang perkalian	Kurang fokus mendengarkan penjelasan peneliti Tidak merasa terganggu jika terdapat suara lain yang lebih keras dari suara peneliti
Memahami penjelasan peneliti menggunakan metode Jarimatika	Kurang mendengarkan penjelasan peneliti dan masih terdapat masalah dalam mempraktekkannya
Mengingat penjelasan peneliti tentang operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika	Tidak dapat menjawab dan mempraktekkan pertanyaan peneliti saat operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika

Cara belajar siswa tunanetra Eka kurang mengikuti intruksi yang diberikan oleh peneliti sehingga tidak menguasai metode Jarimatika. Selain itu kesulitan Eka dalam operasi penjumlahan membuatnya kurang memahami operasi perkalian 1 sampai 5 yang berdampak buruk untuk perkalian 6 sampai 10 yang mensyaratkan harus menguasai perkalian 1 sampai 5.

Cara Mengajar Perkalian Menggunakan Metode Jarimatika Pada Siswa Tunanetra

Sebelum menggunakan metode Jarimatika, peneliti memberikan tes ringan mengenai perkalian 1 sampai 5 secara terurut. Peneliti bertanya perkalian 1 sampai 5 pada Wahib dan Wahib sudah menguasai perkalian 1 sampai 5, oleh karena itu peneliti

melanjutkan pada perkalian 6 sampai 10 menggunakan metode Jarimatika. Awal penggunaan metode Jarimatika dengan alat peraga tangan buatan yang telah dibuat oleh peneliti dengan tujuan agar siswa tunanetra dapat membayangkan posisi jari pada saat menggunakan metode Jarimatika pada operasi perkalian. Wahib dapat mengikuti proses pembelajaran yang diajarkan peneliti dengan bantuan alat peraga tangan buatan, tetapi peneliti juga memberi penjelasan menggunakan tangan Wahib agar Wahib dapat menggunakan metode Jarimatika, karena pada dasarnya alat peraga tangan buatan hanya media untuk membantu Wahib mengetahui posisi jari saat menggunakan metode Jarimatika.

Eka belum dapat menggunakan metode Jarimatika karena saat pertemuan pertama peneliti bertanya mengenai perkalian 1 sampai 5 Eka tidak dapat menjawab. Kemudian peneliti memberikan penjelasan mengenai perkalian 1 sampai 5 menggunakan metode hafalan, tetapi saat pertemuan selanjutnya Eka tidak dapat menjawab pertanyaan peneliti mengenai perkalian 1 sampai 5 secara random. Saat peneliti mencoba mengajarkan Eka menggunakan metode Jarimatika, Eka kurang fokus saat peneliti menjelaskan dan kurang tanggap serta Eka memiliki sifat *adatan*.

Kemampuan Operasi Perkalian Siswa Tunanetra Menggunakan Metode Jarimatika

Kemampuan operasi perkalian Wahib menggunakan metode Jarimatika dapat dikatakan baik. Wahib dapat menggunakan metode Jarimatika pada perkalian 6 sampai 10 dan 11 sampai 15, pada perkalian 16 sampai 20 Wahib bingung karena terdapat operasi penjumlahan puluhan yang menghasilkan ratusan dan cara menghitung perkalian 16 sampai 20 menggunakan metode Jarimatika termasuk rumit.

Kemampuan operasi perkalian Eka menggunakan metode Jarimatika dapat dikatakan kurang. Eka tidak menggunakan metode Jarimatika pada operasi perkalian karena Eka belum menguasai perkalian 1 sampai 5 dan Pak Mulyani selaku wali kelas mengatakan Eka kurang menguasai operasi penjumlahan. Pada saat peneliti memberikan penjelasan mengenai metode Jarimatika dan cara menghitungnya, Eka kurang fokus dengan penjelasan peneliti.

4. Kesimpulan

- 1) Kemampuan operasi perkalian siswa tunanetra menggunakan metode Jarimatika pada awalnya memakai alat peraga tangan buatan. Sebelum menggunakan metode Jarimatika, peneliti terlebih dahulu menanyakan operasi perkalian yang dikuasai oleh siswa karena syarat menggunakan metode Jarimatika jika sudah menguasai perkalian satu sampai lima. Wahib sudah menguasai perkalian satu sampai lima, oleh karena itu peneliti melanjutkan perkalian enam sampai sepuluh menggunakan metode Jarimatika yang awalnya menggunakan alat peraga tangan buatan setelah itu Wahib akan melakukan proses pembelajaran metode Jarimatika menggunakan tangan sendiri. Sedangkan Eka belum menguasai perkalian satu sampai lima sehingga peneliti mengajarkan Eka terlebih dahulu dan setelah itu peneliti mengajarkan operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika dengan bantuan alat peraga tangan buatan.
- 2) Kendala saat penggunaan metode Jarimatika dalam operasi perkalian terdapat pada diri siswa sendiri. Saat Wahib memasuki perkalian 16 sampai 20, Wahib kurang menguasai operasi penjumlahan puluhan dan ratusan sehingga Wahib akan bingung dengan jawabannya, sedangkan Eka kurang menguasai operasi penjumlahan sehingga kurang menguasai operasi perkalian. Saat peneliti menjelaskan operasi perkalian enam

menggunakan metode Jarimatika, Eka terlihat kurang berminat dan kurang memahami apa yang dijelaskan oleh peneliti.

- 3) Kemampuan operasi perkalian menggunakan metode Jarimatika dikatakan baik jika siswa tersebut menguasai operasi penjumlahan hingga ratusan dan menguasai perkalian satu sampai lima, serta cara penyampaian yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, seperti penelitian ini menggunakan alat peraga tangan buatan yang dapat ditekuk seperti tangan manusia agar siswa tunanetra dapat membayangkan posisi jari dan banyaknya jari. Wahib dapat menguasai operasi perkalian 6 sampai 10 dan 11 sampai 15 menggunakan metode Jarimatika, sedangkan Eka belum menguasai operasi perkalian 6 sampai 10 menggunakan metode Jarimatika karena perkalian 1 sampai 5 belum menguasai.

5. Ucapan Terimakasih

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt dengan izin-Nya penelitian dapat berjalan dengan semestinya. Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Sri Hartini, M.Pd. dan Farid Gunandi, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing, orangtua saya Bapak Tiwan dan Ibu Sukasti, Evi, Nur Khodijah, Ade Indri, Refa Roviani, dan teman-teman yang lain yang selalu siap saat dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

6. Daftar Pustaka

- [1] Aan Juhana Senjaya, dkk. 2017. Analisis Gaya Belajar Siswa Tunagrahita Ringan Materi Perkalian di Sekolah dan di Rumah. *Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang*. 1(1): 3-4.
- [2] Adharu Rizky. 2017. Peningkatan Kemampuan Menghitung Penjumlahan Melalui Alat Bantu Kantong Bilangan Pada Siswa Low Vision Kelas II SLB A Yaketunis Yogyakarta. *Jurnal Widia Ortodidaktika*. 6(6): 631-632.
- [3] Hendra. 2012. *ABC (aneka berhitung cepat) metode hand-sis*. Cetakan keempat. R3W Media. Jakarta
- [4] Jati Rinakri Atmaja. 2018. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Cetakan pertama. PT. REMAJA ROSDAKARYA. Bandung.
- [5] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan pertama. Ar Ruzz Media. Yogyakarta.
- [6] Marsudi Raharjo, Astuti Waluyati, Titik Sutanti. 2009. *Pembelajaran Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian Bilangan Cacah di SD*. Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika.
- [7] Ni Made Asih. 2009. Penerapan Metode Jarimatika untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Penjumlahan dan Pengurangan pada Siswa Kelas 1 dan 2 SDN 6 Seseta, Denpasar Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 16(1): 3.
- [8] Sari Rudiyati. 2010. Pembelajaran Membaca dan Menulis Braille Permulaan pada Anak Tunanetra. *Jurnal Aransemen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. 9(1): 57.
- [9] Suparni. 2015. Metode Jarimatika Kaitannya dengan Pembelajaran Operasi Hitung Perkalian di SD/MI. *Logaritma*. 3(1): 146.